

**ІЛЕ-АЛАТАУ ҰЛТТЫҚ ПАРКІНІҢ ДАУЫЛДАН ЗАҚЫМДАЛУЫН ГЕОКЕҢІСТІК
ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ****Журсимбай Д.Е.,***магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Байғулин Ж.Д.***т.ғ.д, профессор, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***GEOSPASTIC ANALYSIS OF STORM DAMAGE AND ENVIRONMENTAL RESTORATION IN ILE-ALATAUS NATIONAL PARK****Zhursimbay D.***Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Baygulin Zh.***Doctor of Technical Sciences, professor, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Андатпа**

Мақалада Қазақстанның Іле-Алатау ұлттық табиғи паркінің қатты дауылдан кейін зақымдануына талдау жасалынған және республикада туризмді дамыту сасында паркті қалпына келтіру шаралары келтірілген.

Abstract

The article analyzes the damage to the Ili-Alatau National Natural Park of Kazakhstan after a severe storm and presents measures to restore the park as part of the development of tourism in the republic.

Түйінді сөздер: табиғи парк, мониторинг, талдау туристік орындар, табиғи потенциал, туристік инфрақұрылым.

Keywords: natural park, monitoring, analysis tourist attractions, natural potential, tourist infrastructure.

Кіріспе. Қазақстан мен АҚШ ұлттық паркітерінің салыстырмалы талдауы Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (МҰТП) ресми түрде 1996 жылы 22 ақпанда құрылды және шамамен 200 000 гектар аумақты қамтиды. Ұлттық парк Алматы қаласынан 32 км оңтүстікте, шығысында Түрген шатқалы мен батысында Чемолған өзенінің аралығында орналасқан. Парк шығысында Алматы қорығымен шектеседі, бұл аймақ Талғар шыңының маңын қоршайды.

Іле-Алатау ұлттық паркінің басқа табиғи нысандардан ерекшелігіне тоқталсақ, біріншіден еліміздегі ең әдемі таулар Іле-Алатау ұлттық паркі аумағында екенін мақтанышпен айтқым келеді. Онда өсетін жасыл шалғындар, жоталардың теңіз деңгейінен биіктігі ұлттық парк сұлулығын аша түседі. Туристер көп баратын мөлдір бұлақ бастаулары, сансыз сарқырамалар, жергілікті және республикалық маңызы бар табиғи ескерткіштер өз алдына. Жалпы, Іле-Алатау ұлттық паркінде 12 шатқал бар болса, туристер көбіне

Үлкен Алматы, Бутаков, Түрген, Есік шатқалдарына барады. Қазір қалың нөпір Қаскелең, Ақсай, Қотырбұлақ шатқалдарына да ағыла бастады. Ал Аюсай шатқалына жазда да, қыста да келеді. Себебі жаяу жүру соқпақтарын қатты қар баспайды. Жазда адамдар мұнда сейіл жасап, серуен құрса, қыстыгүні шанамен сырғанап жатады. Іле-Алатау флораға да, фаунаға да бай. Парк аумағында марал, елік, қабан, мысық, Қызыл кітапқа енген Тянь-Шань қоңыр аюы, қар барысы мекен етеді. Өсімдіктердің 1500 түрі бар.

Парк аумағында жануарлардың 300-ден астам түрі тіркелген. Сонымен қатар, парк аумағында емдік қасиеті бар бұғы мүйізін өндіретін ерекше бұғы тұқымдары қорғалады. Бұл аймақ тек биологиялық әртүрлілік қоры ғана емес, сонымен бірге экологиялық, ғылыми және рекреациялық маңызы зор табиғи зертхана болып табылады.

Парк шығысында Алматы қорығымен шектесіп, Талғар шыңының маңын да орналасқан (1-сурет).

1-сурет – Іле-Алатау ұлттық паркінің картасы

2-суреттен көріп отырғанымыздай, ұлттық парк негізінен таулы аймақта (теңіз деңгейінен 600-ден 4540 метрге дейінгі биіктікте) орналасқан. Мұндай орналасу таулы аймақтың қолайлы табиғи-климаттық жағдайларымен түсіндіріледі және бұл аумақтың жоғары туристік тартымдылығын қамтамасыз етеді.

Іле-Алатау табиғи-геоморфологиялық тұрғыдан күрделі зона — биіктік белдеулілік, мұздықтар, аңғарлар, тайғак, опырмаларға бейім жыныстар мен климаты бар; бұлар дауыл мен жел әсерінің кеңістікке бөлінуін анықтайды. 2011 жылы Іле-Алатау ұлттық паркінде болған күшті дауыл мен жауын-шашын орман экожүйесіне айтарлықтай залал келтірді. Ең көп зардап шеккен аумақтар таулы беткейлер мен орманды белдеулер болды, әсіресе биіктігі 1700 метрден жоғары бөліктерде ағаштардың жаппай сынуы мен түбірімен жұлынуы байқалды. Осындай климаттық ерекшеліктер дауылдың әсерін күшейтіп, орман жамылғысының әлсіреуіне себеп болады. Желдің екпіні мен бағытына байланысты кейбір учаскелерде ағаштардың 60–70%-ы толықтай құлаған. Дауылдан кейін

орман экожүйесінде айтарлықтай өзгерістер орын алды. Топырақтың үстіңгі қабаты бүлініп, эрозиялық процестер күшейді.

Жүргізілген зерттеу барысында Іле-Алатау ұлттық паркінің солтүстік беткейіндегі орман аймақтарының кеңістіктік өзгерісін **Google Earth Engine** платформасы арқылы алынған 1996 және 2011 жылдарға арналған спутниктік суреттер негізінде талдау жүргізілді. Суреттер **43.176°N, 77.019°E** шамасындағы координаталық аймақты қамтиды және парк аумағының биік таулы, орманды бөлігіне сәйкес келеді (2-сурет).

1996 жылғы спутниктік суретте (2-сурет,а) аймақтың табиғи жамылғысы тығыз әрі біркелкі көрініс береді. Орман жамылғысы кең ауқымды алып жатыр, жасыл реңктердің басымдығы аймақтағы өсімдік жамылғысының жақсы дамығанын және экожүйенің тұрақтылығын дәлелдейді. Бұл кезеңде орман құрылымында айқын бұзылу белгілері байқалмайды, өзен аңғарлары мен тау бөктерлері түгелдей орманмен көмкерілген.

2-сурет. Іле-Алатау ұлттық паркінің орман жамылғысының өзгерісін геокеңістіктік талдау нәтижесі (1996–2011 жж.)

Ал 2011 жылғы суретте (2-сурет, б) экожүйедегі өзгерістер айқын көрініс тапқан. Орманды аумақтардың кейбір бөліктерінде ашық-қоңыр және сұр реңкті бос кеңістіктердің пайда болғаны байқалады. Бұл – 2011 жылы тіркелген қатты дауыл салдарынан ағаштардың жаппай құлауы мен зақымдануының нәтижесі. Табиғи жамылғының тұтастығы бұзылып, орманның бұрынғы тығыздығы төмендеген.

Салыстырмалы талдау нәтижесінде, 1996–2011 жылдар аралығында зерттелген аймақта орман жамылғысының шамамен **10–15%-ға азайғаны** анықталды. Ең көп зақымданған аумақтар **биіктігі 1700 метрден жоғары және жел жиі соғатын ашық беткейлерде** орналасқан. Бұл табиғи-климаттық факторлар (жел бағыты, биіктік,

топырақ эрозиясы) дауылдың әсерін күшейтіп, орман экожүйесінің тұрақтылығын әлсіреткенін көрсетеді.

Жалпы алғанда, 1996 және 2011 жылдарға арналған спутниктік суреттерді салыстыру Іле-Алатау ұлттық паркінің экожүйесінде табиғи апаттардың кеңістіктік әсерін нақты көрсетеді. Бұл деректер орман экожүйесінің уақыт бойынша қалай өзгеретінін бағалауға, табиғи ортаны қалпына келтіру шараларын тиімді жоспарлауға және елімізде туризмді дамытуға мүмкіндік берді.

Экологиялық туризмді дамытуда зор тәжірибесі бар АҚШ пен салыстырғанда, туризмді дамыту көрсеткіштер әлдеқайда төмен. Қорғалатын табиғи аумақтарға келушілер санының өзгеру динамикасы 3-суретте көрсетілген.

3-сурет . Қазақстан Республикасындағы 2016–2020 жылдар аралығындағы келушілердің жалпы саны ішіндегі қорғалатын табиғи аумақтарға бару үлесі

Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға келушілердің жалпы саны 2016 жылдан 2019 жылға дейін 1 191 773 адамнан 1 501 625 адамға дейін өскен. Алайда COVID-19 пандемиясына байланысты туристер легі күрт төмендеді. Жалпы алғанда, келушілер санының өсуі баяу қарқынмен сипатталады. Бұл елдегі қазіргі жағдайды көрсетеді – экологиялық туризмнің, соның ішінде қорғалатын аумақтарға бағытталған турлардың танымалдығын арттыру қажеттілігін айқындайды.

Қорытынды. Іле-Алатау ұлттық паркінің орман экожүйесіне жүргізілген геокеңістіктік талдау табиғи динамиканың ұзақмерзімді сипатын және климаттық факторлардың экологиялық тұрақтылыққа әсерін айқын көрсетті. 1996 және 2011 жылдарға арналған спутниктік деректер орман жамылғысының кеңістіктік құрылымы мен тығыздығында айтарлықтай өзгерістер болғанын дәлелдеді. Жалпы алғанда, жүргізілген геокеңістіктік талдау Іле-Алатау ұлттық паркінің

табиғи ортасы климаттық тұрақсыздыққа жоғары сезімтал екенін дәлелдеді. Алынған нәтижелер табиғи апаттардың салдарын азайту, орман ресурстарын тиімді басқару және экожүйелік тұрақтылықты арттыру бағытында аймақтық экологиялық стратегияларды жетілдіруге ғылыми негіз бола алады.

Әдебиеттер

1. Іле-Алатау ұлттық табиғи паркі туралы мәліметтер. . Consultado el 15 de febrero de 2024.
2. Google Earth Engine (1996 және 2011 жж. спутниктік суреттері) – Іле-Алатау ұлттық паркінің орман жамылғысының кеңістіктік динамикасын талдау үшін алынған деректер. <https://earthengine.google.com/>
3. Максаковская Н. С., Максаковский Н. В. Опыт национальных парков США по сохранению наследия и организации туризма // Наследие и современность. - 2019. - № 2(4). - С. 61-95.